

**MARGARET MITCHELNING “SHAMOLLARDA QOLGAN
HISLARIM” ROMANIDA OPA-SINGILLAR OBRAZI.**

Abdumalikova Dilnavoz

FarDU Adabiyotshunoslik:

O‘zbek adabiyoti 2- kurs magistranti

ANNOTATSIYA: Maqolada Jahon adabiyotidan o‘rin olgan Margaret Mitchell qalamiga mansub “Shamollarda qolgan hislarim” romani, asarda opa-singillar obrazidan foydalanish, ularning asarbadiiyatini oshirishdagi hissasi, shuningdek, opa-singillarning o‘zaro o‘xshash hamda farqli jihatlari, bir-biriga tamoman zid tabiati, o‘ziga xos harakter xususiyatlari haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Roman, Skarlett, konflikt, obraz, Margaret Mitchell, badiiyat, mimesis, tasvir, o‘xshatish, Arastu, termin.

ANNOTATION:In the article, the novel "Gone wind the Wind" written by Margaret Mitchell, the use of the image of sisters in the work, their contribution to improving the art of the work, as well as the similarities and differences of the sisters, completely contradict each other, is presented in the article. information about nature, specific character traits.

Key words: Novel, Scarlett, conflict, image, Margaret Mitchell, artistry, mimesis, image, simile, Aristotle, term.

АННОТАЦИЯ: В статье роман «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, вошедший в мировую литературу, использует в творчестве образ сестер, их вклад в развитие искусства, а также сходства и различия между сестрами. Приведены сведения о совершенно противоположном характере, специфических чертах характера.

Ключевые слова: Роман, Скарлетт, конфликт, образ, Маргарет Митчелл, артистизм, мимесис, образ, сравнение, Аристотель, термин.

KIRISH

San'at badiiy obraz orqali fikrlaydi. Obraz haqidagi dastlabki ma'lumotlarni esa Arastuning "Poetika" asarida uchratamiz. O'z asarida Arastu obraz terminini "mimesis" deb nomlab unga quyidagicha ta'rif beradi: "Epos va tragediya, shuningdek, komediya va difiramba ijod etish, avletika va kifaristikaning katta qismi – bu hammasi, umuman aytganda, o'xshatish(mimesis) san'atidan o'zga narsa emas; ular o'zaro uch jihatdan: (1) tasvirlashning turli vositalari bilan; (2) nima tasvirlanayotgani bilan; (3) rang-barang, o'xshatish usullari bilan farqlanadi."¹

Yuqorida Arastu ta'kidlaganidek badiiy obraz ya'ni, mimesisni o'xshatish san'ati deb aytishimiz mumkin. Bu bekorga emas, albatta. Har bir yozuchi, biron asar yozishni boshlar ekan, atrofidagi juda ko'p shaxslarni kuzatadi. Ularning har biridan bo'lajak asaridagi qahramonlar uchun ma'lum bir sifatlarni o'zlashtiradi va keyinchalik o'z ijod na'munasida bu harakterlarni jamlab ma'lum bir obrazni yaratadi. Hamda shu obrazlar, o'shatishlar orqali, insonlarga o'z aksini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI VA METODOLOGIYA

Insonni tadqiq etish adabiyotshunoslik fanning asosiy xususiyatlaridan biridir. Bu esa, albatta, opa va singil qahramonlarni, ularning ruhiyati, qarashlari, tarbiyasi, fikrlashining va fe'l-atvorining shakllanishida oilaning o'rni kabi holatlarni ko'rsatish demakdir. Badiiy adabiyotda opa-singillar obrazi tasvirlangan asarlarni deyarli barcha janrlarda ko'rishimiz mumkin. Ularda ijodkorning estetik mayllari, falsafiy qarashlari, orzu-istaklarini bayon qilishi ustunlik qiladi...

Xususan, jahon adabiyoti durdonalari qatoridan o'rin olgan, o'zida uch opa-singil, hamda ularning o'zaro munosabatlarini aks ettirgan asar, Margaret Mitchel qalamiga mansu "Shamollarda qolgan hislarim" romani hisoblanadi. Romanda Ketti Skarlet, Syuzin Elinor hamda Kerolayn-Ayrin ismli opa-singillar, ularning 1861-1873-yillar oralig'idagi boshidan kechirgan voqealari o'z ifodasini topadi.

NATIJALAR

Romanning bosh qahramoni Skarlett O‘xara. Unga yozuvchi quyidagicha ta’rif beradi: “Uning chehrasida onasi – asli frantsuz aslzoda honimining nafis yuz bichimi hamda otasi – shijoatli, serg‘ayrat irlandiyalikning sog‘lom qiyofasi g‘aroyib tarzda uyg‘unlashib ketgandi. Skarletning keng yanoqli, xushbichim iyakli chehrasi ko‘rgan ko‘zni quvnatardi. Ayniqsa, ko‘zlari – tim qora kipriklar o‘ramidgi biroz qiyiq och yashil, tiniq ko‘zlari jozibali edi. Mangoliya gulbargidek oppoq manglayida – oh, amerika Janub ayollari shlyapachalar, to‘r pardachalar ortida Jo‘rjiyaning otash quyoshi tig‘idan asrab-avaylaydigan, g‘ururlanadigan bu shaffof teri!-misoli qaldirg‘och qanotidek bequsur qayrilma qoshlari yanoqlari ustida go‘yo charx urib uchayotganday.”²

Adiba tomonidan berilgan ta’rifdan ko‘rinib turganidek Skarlet Jonsaborning, nafat Jonsabor balki, mamlakatdagi beshta graflikning eng go‘zal, yuzlab oshiq-larga ega sohibjamol qizi edi. Go‘zallikdan tashqari, “Skarlett o‘n oltiyoshida, aslida, o‘ta qaysar, o‘ziga bino qo‘ygan va tutgan joyidan kesadiganlar hilidan, harakatchan, o‘jar hamda o‘zboshimcha, irland otasidan qiziqqon va jizzaki fe‘l-atvorni meros qilib olgan edi.”³

MUHOKAMA

Romanda Skarlett, uning go‘zalligi, shuningdek, boshidan o‘tkazgan voqealarini tasvirlashga juda katta o‘rin berilgan. Singillari bilan bo‘lgan munosabatlari esa juda oz tilga olingan. Asarda Syulin va Kerringa quyidagicha ta’rif beriladi: “O‘rtanacha qiz Syulinni tarbiyalash osonroq, chunki u hammaga yoqishni juda-juda istar, onasining pand-nasihatlarini jon qulog‘I bilan tinglardi, kenja qizi Kerrin esa, tabiatan yuvosh va itoatkor edi.”⁴

Singillaridan tamoman farqqiladigan Skarlett O‘xara asarda faqat o‘zini o‘ylaydigan, barcha yigitlarni o‘ziga maftun etish uchun hech narsadan tap tortmaydigan, xudbin hamda tantiq qiz tarzida ko‘rsatiladi. Skarlett va Syulin

²Margaret Mitchell. Shamollarda qolgan hislarim. Toshkent: "PRAVO-PRESS" nashriyoti. 2020-yil. 13-b.

³Margaret Mitchell. Shamollarda qolgan hislarim. Toshkent: "PRAVO-PRESS" nashriyoti. 2020-yil. 106-b.

⁴Margaret Mitchell. Shamollarda qolgan hislarim. Toshkent: "PRAVO-PRESS" nashriyoti. 2020-yil. 102-b.

oʻrtasidagi konflikt “Oʻn ikki eman”da boʻladigan balda Syulin Skarletning yashil rang koʻylagini kiyishni istashini oyisiga aytishidan boshlangan. Skarlett Syulinning unashirilgan yigiti, Frenk Kennediga turmushga chiqqanida va bu voqeadan xabar topgan Syulin barcha tarbiyasiz soʻzlarni unga xat orqali yozib bayon qilganida esa yuqori choʻqqisiga koʻtarilgan.

Asarda Janubiy amerika ayollarining tabiati quyidagi tasvir orqali yana dan yaqqol namoyon boʻladi. “Uning hech qachon qadrdon dugonasi boʻlmagan, ammo bu holat uni hecham oʻylantirmasdi. Barcha ayollar, jumladan, singillari ham uning uchun hufiya dushman, negaki hammalari yolgʻiz bir oʻlja ketidan yugurishar – erkak kishini oʻz toʻrlariga ilintirish payida boʻlardilar.”⁵

Oʻn olti yoshgacha boʻlgan umri faqat koʻngilxushlik, oʻyin-kulgu, mazali taomlar, chiroyli koʻylaklar hamda qora tanli xizmatkorlarga buyruq berish bilan

oʻtgan bir paytda boshlangan Shimol va Janub oʻrtasidagi urush, Skarletning hayoti va feʼl-atvorini butunlay oʻzgartirib yuboradi.

Dastlab, sevmay turib qurilgan nikoh, ikki oyga bormasdan beva boʻlib qolish azobi, oʻzining bolalik vaqtlari tugamasdan farzandli boʻlish va urush dahshatlari Skarletni qoʻrquv nima bilmaydigan, och qolmaslik uchun hamma narsani sotishga tayyor, yolgʻonni ham hech ikkilanmay gapiradigan, ikkiyuzlamachi, singlisining unashirilgan yigitiga turmushga chiqib olishga ham uyalmaydigan, toshbagʻir ayolga aylantiradi.

Urush tugashi arafasida Atlantadan Taraga kelgan Skarlett singillarini paxta terishga, oʻtoq va chopiq qilishga, ilgari qul-negrlar qilgan uy-yumushlarini bajarishga majbur qiladi. Biroq, shunday boʻlsada, uni oqlash uchun bir sabab bor. Tugʻilib oʻsgan uyini, Tarani hech kimga bermaslik, Yankilarni qoʻl ostida yoqib yuborilishiga yoʻl qoʻymaslik uchun oʻzi ham qullardek ishlaydi, odam oʻldiradi, sevmagan insoniga turmushga chiqadi, nafratlangan insonidan qarz oladi. Romanni oʻqish davomida Skarletni qancha koʻp qusurlarga ega boʻlsa ham yomon koʻrib qolmaysiz. Aksincha,

⁵Margaret Mitchell. Shamollarda qolgan hislarim. Toshkent: "PRAVO-PRESS" nashriyoti. 2020-yil. 107-b.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

unga rahmingiz keladi, minglab insonlarni qurbon qilgan, adolatsizliklarga ochiqdan ochiq yo‘l qo‘yib bergan urushga la‘natlar aytasiz.

XULOSA

Opa-singillarning taqdiri esa, Skarletning dastlabki, Charlz Gamilton va Frenk Kennedi bilan bo‘lgan va ikkisining o‘limi bilan yakunlangan nikohidan so‘ng, Rett Batlarga turmushga chiqadi. Rett Skarletni chin dildan sevsada, undan o‘z sevgisiga yarasha javob ololmaydi. Skarlet Retga bo‘lgan sevgisini anglab yetganida esa kech bo‘lgan edi. Syulin Konfendrant askar Uill Beninga turmushga chiqadi, Uill urush yakunida bir oyog‘idan ajralib Tarada davolangan va shu yerda qolib xo‘jalik ishlarini olib borardi. Kenja singil Kerrin esa unashirilgan yigiti Brentning vafotidan so‘ng Charlstondagi monastirga ketadi. Opa-singillarning taqdiri shu tarzda nihoyalanaadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. Margaret Mitchell .Gone with the wind.Toshkent:”PRAVO-PRESS”. 2020.
- 2.Aristotle. Poetics. Morality is great. Rhetoric. Tashkent: Generation of the new century. 2011
3. IzzatSultan. Literarytheory. Литературная теория1980.
4. Н. Hamidov and chief.Dictionary of literary terms.Словарьлитературоведческихтерминов, 1983.
5. Stop Boboyev. Basics of literary studies. Т. Основы литературоведения.Т.2002 .
9. Sabirdinov, A. .(2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. Конференции, 1(2).
- 10.Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of ErkinVohidov. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020